

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19136026>

TA'LIM JARAYONIDA STEAM TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISHNING AHAMYATI

Azimova Nigora Mo'ydinxo'jayevna

Farg'ona shahar 2-son texnikumi Maxsus fan o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada STEAM ta'limoti, uning fanlar bilan chambarchasligi, bugungi kun o'quvchilarining fanlarning nafaqat nazariy balki ko'proq amaliyotda qilib ko'rishni o'rgatishi yoritiladi.

Kalit so'zlar: Fan, texnologiya, muhandislik, sa'nat, ta'lim, loyiha.

STEAM ta'limi XXI asr uchun muhim ko'nikmalarni rivojlantirishni anglatadi. Ushbu ko'nikmalar juda keng va auditoriyada qamrab olingan matematika va turli fanlar bilan chegaralanmaydi. Bugungi kunda tezkor va hamkorlikdagi ish sharoitida STEAM o'quvchilarni guruh yoki ish joyidagi dasturlarida muvaffaqiyat qozonishga tayyorlashga yordam beradi. STEAM an'anaviy o'qishga muqobil yondashuv hisoblanadi. Bunda bolalar Science (tabiiy fanlar), Technology (texnologiya), Engineering (muhandislik), Art (san'at) va Mathematics (matematika)ni fanlararo bog'lanishlar va amaliy yondashuvga asoslangan holda o'rganadilar. STEAM o'quvchilarning loyiha va o'quv-tadqiqot faoliyatini o'qishda va o'qishdan tashqarida amalga oshirilish imkonini beradi.

2019-yilning dekabr oyida Xalq ta'limi vazirligi Xitoyda bo'lib o'tgan Shanghai International STEAM Education Expo (STEAMEX) ko'rgazmasida ishtirok etdi. O'zbekistonda STEAM ta'lim tizimini umumiy xalq ta'limiga tadbiiq etish borasida AQSH mutaxassisi jalb qilindi. Undan tashqari Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev tashabbuslari bilan yurtimizda tashkil etilgan prezident maktablarida STEAM ta'lim tizimi orqali ta'lim beriladi. Zamonaviy tadqiqotlar STEAM tizimi maktab ta'lim tizimiga oid bo'lgani bilan, uni eng kichik yoshdan, maktabgacha davrdan boshlab tadbiiq etish muhim ekanligini ta'kidlamoqda. Bolaning eng kichik yoshidan boshlab STEAM tizimiga olib kirishning ahamiyati, muvaffaqiyat ildizidir.

Kichik yoshdagi bolalar uchun tayyorlanadigan kitoblarni STEAM ta'lim tizimi doirasida qanday strukturalashtirish mumkin:

S-Science Kichik yoshdagi bolalarni fan olamiga olib kirishda hayvonot olami, dengiz hayvonlari, o'simlik va hashoratlar haqidagi kitoblardan foydalansa bo'ladi.

T-Technology Atrofimizda, bolalar xonasida, kundalik faoliyatimizda uchraydigan texnologiya buyumlari aks etgan qiziqarli kitoblar bolani texnologiya olamiga olib kiradi. Qaychi, g'ildirak, mashina, oyisining kir yuvish mashinasi, telefon va hokazolarni kitobda ichini ko'rsatgan holda namoyon qilish, buyumlar haqida hikoyalar o'qish mumkin. Qiziqarli hikoya bilan namoyon bo'lgan texnologik buyumlar illyustratsiyasi bolani miyasida savollar paydo bo'lishiga, tahliliy o'ylashiga turtki bo'lishi mumkin.

E-Engineering Injinerlik sohasiga bolalarni olib kirishni shakllarni o'rganishdan boshlasa bo'ladi. Shakllar, ularning atrofimizdagi buyumlarda aksi, shakllarning bir-biri bilan munosabatini haqidagi biron shaklga ega bo'lgan kitob foydali vosita bo'ladi.

A - Art Bolani san'at olamiga olib kirishni bolaligidan boshlash zarur.

STEAM ta'limi o'quvchi yoshlarning rivojlanishini tashqi olam bilan bevosita bog'laydi. Ma'lumki, tabiiy fanlar atrofimizdagi olam bilan bevosita bog'liq texnologiya kundalik hayotimizda doimiy ravishda qo'llaniladi, muhandislik esa uylar, yo'llar, ko'priklar va mashina mexanizmlarda o'z aksini topgan, biror bir kasb, kundalik mag'ulotlarimiz ozmi-ko'pmi matematika fani bilan ham bog'langandir.

Fan va texnika rivojlanib borgan sari texnologiya ham yangilanib va o'zgartirib turiladi. Har qaysi sohada texnologiyasini ishlab chiqish uchun texnologik hujjatlarni ishlab chiqish, tizimli texnologik jarayonlar, standartlashtirilgan jihozlar va uskunalardan foydalanishning yagona tartibi bo'lishi lozim.

STEAM ta'limi fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematikani o'quvchilarning izlanishlari, munozaralari va tanqidiy fikrlashlarini boshqarish yo'llari sifatida birlashtirgan o'qitish va o'rganish yondashuvidir. U o'quvchilarning izlanishlari, muhokamalari va muammolarni yechishlariga yordam beradigan. Ta'lim bo'yicha ekspertlarning ta'kidlashicha, STEAM ta'limi ko'proq amaliy ko'nikmalarni rivojlantirishda ahamiyatlidir. Shuningdek, u o'quvchilarga quyidagi qobiliyatlarni rivojlantirishga yordam beradi:

- Tavakkal qilish;
- Samarali o'quv faoliyati bilan shug'ullanish;
- Qiyin muammolarni hal qiluvchilarga aylanish;
- Hamkorlikda ishlashga harakat qilish va uni qadrlash;
- Ijodiy jarayon orqali ishlash;

STEAM orqali talabalar qiziquvchan o'quvchilar bo'lish huquqiga ega bo'lib, ular shunchaki onlayn izlab bo'lmaydigan savollarga ijodiy yechim izlaydilar, bu esa talabalarni maktabda va o'z kareralarida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan qiyin va oson ko'nikmalarni rivojlantirishga olib keladi. Talabalarni fan, matematika va san'at faoliyatiga qiziqtirishga undash uchun har yili Milliy STEAM kuni ham bo'lib o'tadi. STEAM ta'limi juda muhimdir. Talabalar o'zlarini qiziqish, o'yin va

amaliy o'rganish orqali kashf etadilar. Ushbu ta'limotdan maqsad shuki, o'quvchilarga haqiqiy muammolarni hal qilishda haqiqiy hayot tajribasi o'rganiladi. Ushbu loyihalar o'quvchilarni loyihalarni fikrlash jarayoniga jalb qiladi, tadqiqot, intervyu, obrkt yaratish, sinovdan o'tkazish va g'oyalarni taklif qilish kabi muhim ko'nikmalarini o'rgatadi. O'quvchilar uchun o'z jamoalari bilan aloqa o'rnatish imkoniyati STEAM ta'limining eng kuchli natijalaridan biri bo'lib, o'quvchilarga ularning hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan haqiqiy muammolar ustida ishlashga imkon beradi va shu bilan birga kelajakdagi martabani oldindan ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Har bir predmetning o'ziga xos yaratish, ishlab chiqish texnologiyasi bor. O'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya - bu aniq ketma-ketlikdagi yaxlit jarayon bolib, u talaba (yoki bola)ning ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir maqsadga yo'naltirilgan, oldindan puxta loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishga qaratilgan pedagogik jarayondir

Quyida STEAM ta'limini joriy qilishda o'ylashlari mumkin bo'lgan uchta tezkor maslahatlar:

1. STEAM darslarini rejalashtirish uchun turli fanlarga ega bo'lgan o'qituvchilar guruhlarini yarating!
2. STEAM asosidagi dars rejalarini, jumladan rejalashtirish, takomillashtirish va mulohaza yuritish uchun vaqtni moslashtirish uchun talaba va o'qituvchi jadvallarini sozlang!
3. Xodimlar va professor-o'qituvchilarning STEAM amaliyotlari, tamoyillari va qo'llab-quvvatlashlari bo'yicha kasbiy rivojlanishini ta'minlang!

STEAM ta'limotining 5 ta asosiy afzalliklari:

1. STEAM dars rejaları ijodkorlikni rivojlantiradi. STEAM loyihasi ustida ishlayotganda, talabalardan tashqarida o'ylash va umumiy muammolarning yangi echimlarini o'rganish so'raladi. Ushbu loyihalarda ko'pincha noto'g'ri javob yo'q va odatda bir nechta yechimlar mavjud. Bu an'anaviy ta'limda yetishmayotgan ijodkorlik va tajribani rag'batlantiradi, chunki talabalarni tavakkal qilishga va yangi narsalarni sinab ko'rishga undaydi. Shuningdek, STEAM loyihalarida odatda talabalar guruhlariga tayinlanadi. Loyiha davomida talabalar bir-birlarining ijodiga asoslanib, bir-birlari bilan fikr almashadilar.

2. STEAM o'quvchilarni bir-biri bilan hamkorlik qilishga va o'zaro hurmatga chaqiradi. STEAM loyihasi davomida talabalar muammolarni hal qilish uchun birgalikda ishlashlari va turli xil real muammolarga o'ylangan yechimlarni topishlari kerak. Talabalar umumiy maqsadlariga erishish uchun samarali muloqot qilishni o'rganishlari va jamoadoshlarining ko'nikmalaridan foydalanishlari kerak. Birgalikda ishlash orqali o'quvchilar bir-birlarining farqlarini hurmat qilishni rivojlantiradilar, chunki ular loyiha davomida tengdoshlarining stolga keltirgan ijobiy

hissalarini ko'rishadi. Masalan, "Kosmik kostyumni ta'mirlash" dars ishlanmamizda 3-5-sinf o'quvchilari guruhlarga bo'linib, turli taqdim etilgan materiallar yordamida shikastlangan skafandrni ta'mirlash bo'yicha ijodiy yechimlar ishlab chiqishadi. Ta'mirlash tugallangandan so'ng, ular suv o'tkazmaydigan va ultrabinafsha nurlanish va teshilishlarga chidamliligini tekshirish uchun sinovdan o'tkazadilar. Talabalar ta'mirlash usullarini sinab ko'rgandan so'ng, bir guruh bo'lib yig'iladilar va o'z xulosalarini sinfga bildiradilar.

3. STEAM tanqidiy fikrlashni osonlashtiradi. STEAM loyihalari haqiqiy muammolarni hal qilish uchun mo'ljallangan. Bu tanqidiy fikrlashni talab qiladi. O'quvchilarga yechim topish uchun tajriba o'tkazish tavsiya etiladi. Ularning birinchi urinishlari yoki umuman urinishlari muvaffaqiyatli bo'lmasligi mumkin, shuning uchun ular vaziyatni qayta ko'rib chiqishga va yangi yechimlarga o'tishga majbur bo'lishadi. Sinov va xato tafakkuri va muammolarni hal qilish ko'nikmalari talabalarning ish kuchida tadbirkor va innovator bo'lishlari kerak bo'lgan tanqidiy fikrlash turi uchun mustahkam poydevor yaratadi.

4. STEAM loyihalari talabalardan muammolarni qo'l bilan hal qilishni talab qiladi. Kids STEMA amaliy mashg'ulotlarning talabalarning yangi tushunchalarni o'rganish qobiliyatiga ta'sirini tushunish uchun ko'plab tadqiqotlar o'tkazildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar o'qituvchi rahbarligidagi ta'limdan ko'ra amaliy yoki "o'yinga asoslangan" ta'lim orqali yaxshiroq o'rganadilar. Garchi amaliy va o'yinga asoslangan ta'lim erta bolalik davridagi ta'limda keng tarqalgan bo'lsa-da, bu tushunchalar Amerika davlat maktablarida kamdan-kam qo'llaniladi. STEAM ta'limi talabalarga ular xohlagan amaliy ta'lim tajribasini taqdim etish orqali buni o'zgartirishga qaratilgan. STEAM loyihalari o'quvchilarni o'qituvchilarning ozgina ko'rsatmalari bilan o'zlari sinab ko'rishga undaydi. O'qituvchilar mashg'ulotlarni diqqat bilan kuzatib boradilar, ammo muammoni hal qilishda yordam bermaydilar. Amaliy o'rganishning maqsadi shuki, qiziquvchanlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishdan iboratdir. Kattalar aralashuvisiz muammolarni hal qilish orqali bolalar kelajakda qiyinroq muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan ishonchni qozonadilar.

5. STEAM xilma-xillikni o'z ichiga oladi va uni rag'batlantiradi. Bu, ehtimol, STEAM ta'limining bugungi yoshlarga berishi mumkin bo'lgan eng kuchli sabog'idir. Ushbu loyihalarning hamkorlikdagi tabiati talabalarga turli nuqtai nazarlar va tajribalarni ochib beradi, ular boshqacha qabul qilishlari mumkin emas. Bundan tashqari, qizlarning STEAM faoliyatiga jalb qilinishi kuchli turtki bo'ldi, chunki ayollar ko'pincha fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika kasblarida kam ishtirok etadilar.

Demak STEAM bu - S - science, T - texnology, E - engineering, A - art va mathematics - Ingliz tilida bu shunday bo‘ladi: tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematika. Ushbu yo‘nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo‘lib kelayotganini unutmashimiz kerak. Shuning uchun bugungi kunda STEAM ta‘lim tizimi asosiy tendensiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta‘limi yo‘nalishi va amaliy yondashuvni qo‘llash, shuningdek, barcha beshta sohani yagona ta‘lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan.

STEAM yondashuvi bizning ta‘lim va ta‘limga bo‘lgan qarashimizni o‘zgartirmoqda. Amaliy qobiliyatga e‘tibor berib, bolalar o‘zlarining irodasini, jodkorligini, moslashuvchanligini rivojlantiradi va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o‘rganadi. Ushbu ko‘nikmalar va bilimlar asosiy ta‘lim-tarbiya vazifasini tashkil etadi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, bugungi kunda STEAM ta‘limoti fanlarni faqatgina nazariy emas uni amaliyotda sinab ko‘rishni o‘rgatmoqda, amaliyotni, hayotiylikni ta‘minlamoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Sh.M.Mirziyoyev 2018-yil 5-sentabrdagi «2018- 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta‘limi tizimini yanada takomillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar dasturi to‘g‘risidagi» gi PQ - 3931 – son Qarori.
2. R.A.Mavlonova, N.H.Raxmonqulova, K.O.Matanazarova, M.K.Shirinov, S.Hafizov «Umumiy pedagogika». «Fan va texnologiya» nashriyoti T: 2018.
3. O‘tkir Tolipov , Dilnoz Ro‘zieva «Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat». Toshkent innovatsiya – ziyo. T: 2019.
4. Z. Ashurova. Maktabgacha ta‘limda STEAM texnologiyasidan foydalanish. Metodik qo‘llanma. Buxoro: 2020.
5. Ishmuxamedov R, Abduqodirov A, Pardayev A. “Ta‘limda innovatsion texnologiyalar”.-T.:Iste‘dod, 2008.-181 b.